

Hétero Pessimismo

*Luiz Alves*¹

RESUMO:

Existe em curso uma corrente hetero pessimista que resulta de um sentimento que muitas mulheres sentem, mesmo sem saber exatamente. É uma espécie de desencanto que resulta do cansaço de mulheres com relacionamentos heterossexuais, que nasce da repetição das frustrações e das inúmeras tentativas que acabam sempre no mesmo lugar. Não se trata de um posicionamento meramente sociológico, mas de um posicionamento global que grita por justiça e igualdade. Por outro lado, a falta de maturidade emocional de muitos homens, deixa claro que eles não acompanharam a evolução das mulheres, mais que isso, não se deram conta que as mulheres se reinventaram e cresceram em todos os setores da sociedade e passaram a ocupar um merecido espaço por absoluto merecimento. Enquanto isso, muitos homens tentam se encaixar num modelo completamente antigo, ultrapassado e retrógrado, repetindo movimentos que não funcionam mais.

ABSTRACT:

There is a global heteropessimism current which is result of a feeling many women has experienced, even without fully understanding what it means. It's a kind of disillusionment resulting from women's weariness with heterosexual relationships, born from repeated frustrations and countless attempts that always end in the same place. This isn't merely a sociological stance, but a global one that cries out for justice and equality. On the other hand, the lack of emotional maturity in many men makes it clear that they haven't kept pace with women's evolution; moreover, they haven't realized that women have reinvented themselves and grown in all sectors of society, occupying a well-deserved space through absolute merit. Meanwhile, many men try to fit into a completely old, outdated, and retrograde model, repeating movements that no longer work.

Começo afirmando que toda generalização é perigosa!

No entanto, é perceptível que a frustração vivida pelas mulheres, só tem se aprofundado. Como consequência, parece haver um movimento silencioso, mas muito real, de independência das amarras invisíveis que só elas podem sentir. Tenho dúvidas se esse pensamento de independência não esteve sempre presente, embora oculto; em alguns casos por conveniência, em outros por condescendência ou como consequência do medo e dependência.

Por outro lado, está mais do que claro que as mulheres, são mais corajosas e mais astutas do que os homens. Talvez um em consequência do outro. Isso as leva a ter maior capacidade de adaptação, ao mesmo tempo, inconformismo e desejo de mudança. Talvez seja isso tudo junto, com um instinto de fêmea.

¹ Luiz Alves é psicanalista. Graduado em Ciências com habilitação em Física. Possui outras 3 pós-graduações, a última em Psicopedagogia. E-mail: la.saudemental@gmail.com

Ao mesmo tempo em que as mulheres evoluíram, muitos homens involuíram, tornando evidente a sua fragilidade, escondida por uma aparente virilidade. Claramente este é um modelo completamente ultrapassado.

Como consequência, muitas mulheres se questionam se vale a pena manter determinados relacionamentos, a ponto de existir uma corrente hetero pessimista, que resulta de um cansaço de repetidas frustrações e desilusões afetivas em relacionamentos heterossexuais. Algumas mulheres encontraram a paz que precisavam vivendo sem se relacionar afetivamente com um homem. O termo hetero pessimismo foi cunhado em 2019 por *Asa Seresin*, que o definiu como uma atitude de decepção, constrangimento ou desespero em relação ao estado de um relacionamento heterossexual e ao próprio ato de estar nele.¹

Ao contrário do que a sociedade rotula, o fato de uma mulher não ter um relacionamento com um homem, não significa que ela esteja só. Elas trabalham, viajam, estudam, praticam esporte, interagem de muitas formas e isso, pode soar como uma ameaça para alguns homens.

O fato é que para muitas mulheres, encontrar um homem para construir um relacionamento de valor, deixou de ser importante, não porque o seu desejo tenha desaparecido, mas porque elas se cansaram. Algumas mulheres relatam que encontraram a paz vivendo sem se relacionar afetivamente com homens. Parece que, para essas mulheres, a paz é mais importante do que qualquer outro sentimento.

Por outro lado, alguns homens têm uma percepção completamente equivocada sobre as suas parceiras, considerando-as sua propriedade, a ponto de agredi-las ou matá-las, ao sentirem-se preteridos. Um claro sinal de fraqueza emocional e intelectual, mas totalmente alinhado com o modelo ultrapassado de virilidade incorporado por muitos homens.

Diante da falta de maturidade emocional de muitos homens, que parecem não acompanhar as transformações das mulheres nos últimos tempos, as mulheres se reinventaram e hoje se posicionam com firmeza e determinação. Elas claramente sabem o que querem. Hoje uma mulher diz “não” com muita propriedade, e essa posição parece incomodar muitos homens, notadamente aqueles que não entenderam ainda que os tempos são outros e que o machismo está completamente fora de moda, para não dizer outra coisa. Parece que muitas mulheres se deram conta de que a vida da mulher hétero está insalubre em muitos sentidos. Elas desejam um relacionamento, mas não de qualquer jeito.

Essa corrente de hetero pessimismo descreve um sentimento que muitas experimentam, mesmo sem saber exatamente. É uma espécie de desencanto que resulta do cansaço de mulheres com relacionamentos heterossexuais, que nasce da repetição das frustrações e das inúmeras tentativas que acabam sempre no mesmo lugar. Não se trata de um posicionamento meramente sociológico, mas de um posicionamento que grita por justiça e igualdade. A heterossexualidade continua popular na prática, mas, pelo menos entre muitas mulheres, está passando por uma crise de imagem. Mulheres em relacionamentos com homens (ou aquelas que talvez não tenham tanto sucesso em seus relacionamentos) parecem ansiosas para fingir que esses relacionamentos, assim como seu desejo por homens, são uma maldição que as atingiu por acidente.²

A coisa ganhou tal proporção que existem movimentos organizados de mulheres que decidiram assumir uma vida celibatária, como o movimento 4B, iniciado na Coreia do Sul, em 2019, e que ganhou atenção internacional por sua proposta disruptiva de repensar o papel das mulheres em uma sociedade patriarcal. O movimento, com uma posição provocadora, tem como base quatro princípios: sem sexo, sem namoro, sem casamento e sem filhos. Há que se ressaltar que a realidade de gênero na Coreia do Sul é bastante peculiar. Tem como base um conjunto de estereótipos rígidos que foram historicamente construídos, com papéis sociais diferentes do ocidente. Apesar do grande desenvolvimento econômico experimentado pelo país, a sociedade coreana segue uma tradição milenar, onde as mulheres são responsáveis pelos cuidados domésticos e os homens por prover.

Trazendo para a realidade local, cito aqui o caso de uma paciente (P5-25) que depois de seguidas frustrações com o seu parceiro, decidiu pela separação. Passado um mês, o parceiro a procura propondo restabelecer a relação. Se diz arrependido, chora e diz que agora será diferente. Ela fica confusa, mas nada decide. Em terapia manifesta que a situação mexeu com o seu emocional a ponto de sentir dores de cabeça, insônia e ansiedade. Manifesta que, durante o breve encontro, não sentiu nenhum desejo de contato físico com o parceiro, embora tenha se sentido bem dentro da casa, que ela deixou para ir morar com os pais. Foram necessárias mais duas sessões para que ela concluísse que não queria mais viver com aquele parceiro, pois tinha a certeza de que se reatassem, em pouco tempo, tudo voltaria ao que era antes. *“Estou tão tranquila por estar sozinha e eu não quero me decepcionar novamente. Está claro que o que estou sentindo não é falta dele, é a falta do lugar, de ter um cantinho, mas isso eu vou resolver de outra forma”.*

A falta de maturidade emocional de muitos homens, deixa claro que eles não acompanharam a evolução das mulheres, mais que isso, não se deram conta que as mulheres se reinventaram. Cresceram em todos os setores da sociedade e passaram a ocupar um merecido espaço por absoluto merecimento. Enquanto isso, muitos homens tentam se encaixar num modelo completamente antigo, ultrapassado e retrógrado, repetindo movimentos que não funcionam mais.

Isso tem levado alguns homens à loucura, literalmente, com consequências trágicas, em muitas situações. Da parte das mulheres, existe uma resistência madura de não se relacionar afetivamente com homens, um certo nível de ceticismo e arrependimento por seguidas frustrações e consequente decisão de evitar novos relacionamentos. Este hetero pessimismo é fruto de uma lucidez madura e muito segura, deixando claro que essas mulheres hoje escolhem o que é melhor para elas. Amar sim, mas do jeito que elas querem!

É intrigante pensar que as mulheres coreanas rejeitam relações tradicionais como o casamento e a maternidade, enquanto os homens coreanos, e provavelmente fora da Coreia também, permanecem alienados ao que está acontecendo. É importante ressaltar que este comportamento já se alastrou no ocidente também.

Esse é um movimento que parece irreversível e que vem ganhando força, mesmo em culturas ultraconservadoras. De fato, vem se tornando um sentimento coletivo, quase uma exaustão compartilhada. A mulher deseja relações condizentes com o que merece, em consonância com os tempos atuais, e com os seus desejos e merecimentos.

A conclusão do presente artigo, não é minha, mas provém de mulheres que estão vivenciando tais situações. Trata-se de um conjunto de diálogos que foram coletados em fóruns on-line, onde

mulheres se manifestaram livremente sobre a questão. De forma a manter a privacidade das autoras dos comentários, os nomes originais foram substituídos por codinomes.

Gio

Eu sou uma que estou celibatária desde 2018 e não sinto nenhuma falta. Eu trabalho, saio, faço esporte, academia, viajo, interajo, viajo, enfim, aproveito a vida, não me sinto nada só.

Alana

Perfeito! Há 4 anos sozinha e, quer saber? Estou amando demais essa paz.

Tricia

Existem gatos, livros e café. Não estou sozinha. Aliás, estou muito bem acompanhada. Além de bons amig@s.

Maô

Síndrome do Peter Pan, os homens não querem amadurecer nunca. Nem querem evoluir. Eu tô é cansada disso tudo.

Gail

Porque a mulher cansou de dizer só “sim” e isso soa como ameaça para o homem.

Halcy

Eu até tenho esperança de encontrar alguém, porém eu quero amar, mas não desse jeito. Não aceito migalhas, não aceito ser segunda opção na vida de ninguém, merece ser amada e respeitada, da mesma maneira que eu me amo. Então permaneço sozinha.

Berta

A mulher descobriu que estava sendo enganada o tempo todo com o discurso do príncipe encantado e do amor romântico. Que a pressão para casar e ter filhos nada mais era do que uma estratégia social para manter um sistema que usa as mulheres até não sobrar mais nada. O discurso bem engendrado de que mulher sozinha é solitária sem utilidade fez a maioria pedir para entrar na própria jaula que a destruiria. Quando a mulher percebe que é uma narrativa construída e que ela tem opção de ser feliz e se sustentar, vivendo uma vida cheia de propósito e sentido de outras maneiras, ela passa a rejeitar o homem que quer manter esse discurso. Essa rejeição gera uma ruptura gigante no tecido social que ainda não tem cola porque os homens insistem em ignorar que a ruptura já aconteceu e não tem volta. Ao perceber essa rejeição eles estão sendo confrontados com tudo o que jogaram para debaixo do tapete até hoje: vulnerabilidades, dificuldade de comunicação, agressividade, descontrole, falta de conexão e preparo para tarefas simples. Nesse ponto eles se desesperam, e no desespero tentam resgatar o conforto que tinham antes. Mas tarde demais meus

queridos. Agora ou eles mudam ou sucumbirão sozinhos no próprio desespero. Porque para as mulheres, viver sozinha, se sustentar sozinha, parir sozinha, ser feliz sozinha, ter prazer sozinha, já é uma realidade.

Sônia

A mulher evoluiu, cresceu como pessoa, e os homens ficaram parados no tempo, isso dá uma sensação de cansaço mesmo, não dá mais pra fazer papel de mãe pra esses homens infantis.

Brisa

Falou tudo. Me sinto exatamente assim. Cansada, dando preferência a minha paz mental e me perguntando se um dia ainda vai valer a pena ficar com alguém. Estou há 10 anos sem relacionamento e sem nenhuma expectativa de mudar isso

Xênica

Viva a solidude bem vivida, a paz e tranquilidade do celibato. Se não for possível ter prazer nesta vida, prazer vai além do sexual, prazer da companhia, prazer da convivência, prazer de ser um par e ter um parceiro. Se for tóxico, abusivo e humilhante, volte ao ponto de equilíbrio e busque dignidade.

Drégide

Não é só cansaço, é autopreservação. Por essa divergência estamos sendo mortas. Não sei as outras, mas eu prefiro ficar viva.

Candy

Só não acho que seja uma revolução silenciosa. Estamos gritando aos 4 ventos! Os homens é que são negacionistas mesmo e preferem aderir aos conteúdos red pill.

Mika

Tenho refletido se em algum momento da história houve amor e respeito às mulheres. Nas relações heteros o papel das mulheres é ser útil ou amada?

Katie

Todas as espécies evoluem pra se adaptar, ou morrem. As que não evoluem são extintas. Nunca imaginamos que isso poderia acontecer de forma voluntária, mas aqui estamos nós tentando empurrar um lado para a evolução e eles resistindo a ponto de nos matarem.

Jullie

Hoje estou cansada. 62 anos, aposentada, bonita e independente. Acredita que já levei rasteira de homens da minha idade, porque eu já "viajei para o exterior"? Eu pago o preço por ter realizado sonhos, sozinha, às minhas custas.

Jozi

Sim! As mulheres cada vez mais buscando o autoconhecimento, novas descobertas, infinitas formas de vida...eles seguem querendo provar autoafirmação... "masculinidade tóxica"... tá puxado viu.

Sarah

A crise não é silenciosa, é escandalosamente gritante. Eu não tentarei mais. Seguirei em celibato porque me recuso a viver o que tem por aí.

Jane

Hétero-ceticismo, mais uma vez dão nome negativo para evolução das mulheres. Seria interessante abordar mais a parte dos homens que pararam no tempo, ao invés de nomear as mudanças das mulheres (sempre as mulheres em pauta). Puxar mais para a responsabilidade dos homens que pararam no tempo, dar um nome pra isso, questionar por que eles estão assim, provocar a mudança neles... E na sociedade que não evolui na educação dos homens.

Cindie

Um homem não é mais a única forma de receber afeto, não é mais o objetivo de vida da mulher autônoma, não é mais medida de sucesso, não precisamos performar um amor romântico que é ilusão! Nunca foi "felizes para sempre", e nunca será!

Mary

A gente gosta de amar, de estar com companhia. Mas está chato e maçante, seguem uma cartilha, um padrão que só leva só mesmo ponto. Infelizmente!!!! E no fim somos as chatas, cheias de frescura.

REFERENCIAS

¹ Asa Seresin, "[On Heteropessimism](#)," *The New Inquiry*, October 9, 2019.

² <https://www.dazeddigital.com/life-culture/article/56749/1/the-future-of-heterosexuality-sex-shon-faye>
(The future of heterosexuality)